

chasni informatsiini tehnolohii u sferi bezpeky ta oborony, (2 / 8), 71–75 (in Ukrainian).

20. Shedyakov, V. E. (2019). Informatsionnaya sostavlyayushchaya konkurentnoi voyny za rynki: mesto sotsial'nyh tehnologii. [The Information Component of the Competitive War for Markets: The Place of Social Technologies]. (in Russian) Instyuttsional'na transformatsiya rozvytku ekonomiky Ukrainy / Hal'tsova, O.L. (ed.). Zaporizhzhya – Kherson: Hel'vetyka, 113–128.

21. Shedyakov, V.E. (2013). Zdiysnennya bazhanyh transformatsii sotsial'no-informatsiynyh system: post-suchasni metodolohiya ta ontolohiya. [Realization of desired transformations of social and information systems: postmodern methodology and ontology]. Suchasni informatsiini tehnolohii u sferi bezpeky ta oborony, (1 / 16), 80–87. (in Ukrainian)

22. Shedyakov, V.E. (2018). Real'nost' pod davleniyem virtual'nogo: vzaimorezonirovaniye material'nogo i ideal'nogo. [Reality under the pressure of the virtual: mutual resonance of the material and the ideal]. (in Rus-

sian) Novi zavdannya suspil'nyh nauk u XXI stolitti: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Kiyev, 44–48.

23. Shedyakov, V.E. (2011). Robota z real'nistyuu pry orhanizatsii mizhsystemnyh informatsiinyh potokiv. [Working with reality during organization intersystem information flows]. Politychnyy menedzhment, (4 / 49), 37–45. (in Ukrainian)

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ORCID 0000-0003-2779-3736

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, freelancer scientist

e-mail: shedyakov1@gmail.com

ШАБРАНЬСЬКА Н. І.

Світові технологічні тренди у розвитку систем оснащення бойових броньованих машин – танків

Предметом дослідження являються сучасні технологічні тренди у сфері науково-технічних розробок за напрямом «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі систем оснащення, аналіз яких здійснювався на основі досліджень міжнародної патентної БД Derwent Innovation.

Мета дослідження – виявлення та формування найперспективніших напрямів та піднапрямів за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі систем оснащення.

Методи дослідження. Системний та аналітичний аналіз, логіко-структурний, порівняльний.

Результати роботи. Дослідження даних міжнародної патентної платформи «Derwent Innovation» дало змогу виявити та сформулювати найперспективніші напрями та піднапрями патентування у ВПК за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі системи оснащення, розробка та впровадження яких в ВПК України дасть змогу ефективно розподіляти ресурси та засоби.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.

Висновки. За результатами проведеного дослідження було сформовано 6 напрямів, та 11 піднапрямів, до яких відносяться: «діапазон датчика» (піднапрямами: «датчик оптичного спектру»; «датчик вібрації ємнісного типу»); «динамічна броня танків» (піднапрямам «реактивна броня»); «система броні» (піднапрямами: «комполітна броня із зменшеною вагою»); «система активного захисту» (піднапрямами: «система активного балістичного захисту»; «захисне сидіння для ББМ»; «інтелектуальна система акустичного захисту для бронетехніки»); «динамічний захист» (піднапрямами: «трирівнева система динамічного захисту танків»); «пасивні і активні датчики» (піднапрямами: «детектор зброї та вибухових речовин та метод виявлення»; «система запобігання зіткненням (TCAS)»).

Ключові слова: патентна активність, перспективний напрям, піднапрями, датчики, броня, бойовий танк, зброя, радары.

Global technological trends in the development of equipment systems for armored combat vehicles – tanks

The subject of the study is modern technological trends in the field of scientific and technical developments in the direction of «Armored combat vehicles – tanks» in terms of equipment systems, the analysis of which was carried out on the basis of research by the international patent database Derwent Innovation.

The purpose of the research is to identify and form the most promising directions and sub-directions on the subject of «Armored combat vehicles – tanks» in equipment systems.

Research methods. Systemic and analytical analysis, logical–structural, comparative.

Results of work. The study of the data of the international patent platform «Derwent Innovation» made it possible to identify and form the most promising directions and sub-directions of patenting in the military industry on the topic of «Armored combat vehicles – tanks» in terms of the equipment system, the development and implementation of which in the military industry of Ukraine will enable the effective distribution of resources and means.

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their efficiency, promising directions of the development of the military–industrial complex (MIC).

Conclusions. Based on the results of the research, 6 directions and 11 sub-directions were formed, which include: «sensor range» (sub-directions: «optical spectrum sensor»; «capacitive type vibration sensor»); «dynamic armor of tanks» (subdirection «reactive armor»); «armor system» (sub-directions: «composite armor with reduced weight»); «active protection system» (sub-directions: «active ballistic protection system»; «protective seat for BBM»; «intelligent acoustic protection system for armored vehicles»); «dynamic protection» (sub-directions: «three–level system of dynamic protection of tanks»); «passive and active sensors» (sub-headings: «weapons and explosives detector and detection method»; «collision avoidance system (TCAS)»).

Key words: patent activity, prospective direction, sub-voltages, sensors, armor, battle tank, weapons, radars.ϕ

Постановка проблеми. Потужність військово–промислового комплексу (ВПК) країни великою мірою визначається науково–технічним рівнем оснащення її збройних сил. Зростає міжнародна конкуренція в сфері виробництва передових видів зброї, спеціальної техніки для військових сил. У військово–сухопутній сфері інноваційні процеси у розвинутих країнах світу охоплюють широкий спектр модернізацій та нововведень: нові види зброї, альтернативні рушії та двигуни, джерела енергії для них, безпілотні апарати, роботизовані системи розвідки, інформаційного моніторингу та контролю змін навколишньої обстановки. В системах управління та зв'язку застосовується ШІ, розробляються військові автоматизовані системи планування та управління людськими та технічними ресурсами. Всі ці процеси передбачають відповідні НДДКР і, як результат, отримання патенту. Через дослідження міжнародної патентної діяльності є мож–

ливисть визначити світові тренди науково–технічного розвитку у військовій сфері і врахувати світовий досвід для забезпечення інноваційного розвитку ВПК України.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Загальними тенденціями розвитку озброєння та військової техніки займалися такі провідні вчені, як І. Чепков, П. Нор, В. Kucharski, M. Brent ін. Досвід проведення патентних досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах військового озброєння наведено в роботах В. Богомазової, Т. Кваша, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Шабранської.

Метою статті є виявлення та формування найперспективніші напрямів та піднапрямів за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі систем оснащення.

Виклад основного матеріалу. У патентному середовищі (платформи «Derwent Innovation») було виділено і проаналізовано 7 напрямів та 59

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

піднапрямів, що торкалися системи оснащення броньованої бойової машини – танка за період 2016–2021 рр., до них відносяться: Діапазон датчика / Sensor Range – 7 піднапрямів; Динамічна броня танків / Dynamic armor for tanks – 3 піднапрямів; Система броні / Armor system – 17 піднапрямів; Система активного захисту / Active Protection System – 10 піднапрямів; Ди-

намічний захист / Reactive armor – 10 піднапрямів; Пасивні і активні датчики / Passive and active sensors – 10 піднапрямів; Датчики з підтримкою ШІ / AI assisted sensors (ISTAR) – 2 піднапрямів.

В таблиці 1 наведені основні коди бази з Міжнародної патентної класифікації, за якими відбувся пошук патентів у розрізі напрямів, які аналізувалися та торкалися системи оснащення танків.

Таблиця 1. Коди та назви розділів Міжнародної патентної класифікації, що відносяться до тематики «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі системи оснащення

Код (індекс рубрики)	Назва коду
ДІАПАЗОН ДАТЧИКА	
GO1D	Вимірювання, спеціально не пристосовані для особливих змінних; засоби для вимірювання двох або більше змінних
GO1J	Вимірювання інтенсивності, швидкості, спектрального складу, поляризації, фазних або імпульсних характеристик інфрачервоних, видимих або ультрафіолетових променів; колориметрія; радіаційна пірометрія
GO1P	Вимірювання лінійної або кутової швидкості, прискорення, уповільнення або сили удару; індикація наявності або відсутності руху; індикація напрямку руху
GO1S	Радіопеленгація; радіонавігація; вимірювання відстані або швидкості з використанням радіохвиль; визначання місцеположення або виявлення наявності об'єктів з використанням відбивання або перевипромінювання радіохвиль; аналогічні системи з використанням інших видів хвиль
GO6F	Оброблення цифрових даних за допомогою електричних пристроїв
HO4N	Передавання зображення
ДИНАМІЧНА БРОНЯ ТАНКІВ	
F41H	Броня; броньові башти; броньовані або бойові транспортні засоби; засоби наступу або оборони, наприклад маскування, взагалі
B22D	Лиття металів; лиття інших матеріалів з використанням тих же способів чи пристроїв
B32B	Шаруваті вироби, тобто вироби, що містять декілька плоских або об'ємних шарів, наприклад з комірчастою або стільниковою структурою
CO8J	Перероблення; загальні способи змішування композицій; наступне оброблення, не охоплене підкласами CO8B, CO8C, CO8F, CO8G або CO8H
CO8L	Композиції високомолекулярних сполук
СИСТЕМА БРОНІ	
B29K	Індексна схема, пов'язана з підкласами B29B, B29C або B29D, що стосуються формувальних або армувальних матеріалів, наповнювачів або попередньо виготовлених деталей, наприклад вставок
B32B	Шаруваті вироби, тобто вироби, що містять декілька плоских або об'ємних шарів, наприклад з комірчастою або стільниковою структурою
CO8J	Перероблення; загальні способи змішування композицій; наступне оброблення, не охоплене підкласами CO8B, CO8C, CO8F, CO8G або CO8H
F41H	Броня; броньові башти; броньовані або бойові транспортні засоби; засоби наступу або оборони, наприклад маскування, взагалі
СИСТЕМА АКТИВНОГО ЗАХИСТУ	
F41H	Броня; броньові башти; броньовані або бойові транспортні засоби; засоби наступу або оборони, наприклад маскування, взагалі
HO1M	Способи або пристрої, наприклад батареї, для прямого перетворення хімічної енергії в електричну
HO2J	Схеми або системи для підведення або розподілення електричної енергії; системи для накопичування електричної енергії
B60L	Електричні силові установки транспортних засобів з електроприводом; Електроживлення допоміжного обладнання транспортних засобів з електроприводом; Електродинамічні гальмівні системи транспортних засобів взагалі; Магнітна підвіска або левітаційні пристрої транспортних засобів; контролювання робочих параметрів транспортних засобів з електроприводом; Запобіжні електричні пристрої транспортних засобів з електроприводом
CO9K	Матеріали для різноманітного використання;

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Код (індекс рубрики)	Назва коду
F41F	Пристрої для пуску снарядів або реактивних снарядів із стволів, наприклад гармати; Пускові установки для ракет або торпед; гарпунні гармати
ДИНАМІЧНИЙ ЗАХИСТ	
B32B	Шаруваті вироби, тобто вироби, що містять декілька плоских або об'ємних шарів, наприклад з комірчастою або стільниковою структурою
B60H	Засоби нагрівання, охолодження, вентиляції або інші пристрої для оброблення повітря, спеціально пристосовані для пасажирських або вантажних приміщень транспортних засобів
F16B	Пристрої і деталі для закріплення або з'єднання конструктивних елементів або деталей машин, наприклад цвяхи, болти, стопорні кільця, затискачі, хомути або клини; з'єднання чи з'єднувальні елементи
F41G	Прицільні пристосовання; наведення
F41H	Броня; броньові башти; броньовані або бойові транспортні засоби; засоби наступу або оборони, наприклад маскування, взагалі
G01S	Радіопеленгація; радіонавігація; вимірювання відстані або швидкості з використанням радіохвиль; визначення місцеположення або виявлення наявності об'єктів з використанням відбивання або перевипромінювання радіохвиль; аналогічні системи з використанням інших видів хвиль
G02B	Оптичні елементи, системи або устаткування
ПАСИВНІ І АКТИВНІ ДАТЧИКИ	
G01S	Радіопеленгація; радіонавігація; вимірювання відстані або швидкості з використанням радіохвиль; визначення місцеположення або виявлення наявності об'єктів з використанням відбивання або перевипромінювання радіохвиль; аналогічні системи з використанням інших видів хвиль
G06K	Зчитування графічних даних; Представлення даних; носії запису; маніпулювання носіями запису
G06N	Обчислювальні пристрої, що ґрунтуються на специфічних обчислювальних моделях
G06T	Оброблення або генерація даних зображення в цілому
G08B	Сигнальні системи або системи виклику; командні телеграфні апарати; системи тривожної сигналізації
G08G	Системи контролювання руху транспортних засобів
H01Q	Антени, тобто радіоантени
H04B	Передавання сигналів
H04K	Секретний зв'язок; створювання штучних перешкод у системах зв'язку
H04N	Передавання зображення
H04W	Мережі бездротового зв'язку
ДАТЧИКИ З ПІДТРИМКОЮ ШІ	
F41G	Прицільні пристосовання; наведення
G01C	Вимірювання відстаней, рівнів або азимутів; топографічна зйомка; навігація; гіроскопічні прилади; фотограмметрія або відеограмметрія
G01S	Радіопеленгація; радіонавігація; вимірювання відстані або швидкості з використанням радіохвиль; визначення місцеположення або виявлення наявності об'єктів з використанням відбивання або перевипромінювання радіохвиль; аналогічні системи з використанням інших видів хвиль
G02B	Оптичні елементи, системи або устаткування
G03B	Устаткування або засоби для одержування фотографій або для їх проєціювання або переглядання; устаткування або засоби, в яких використовується аналогічне обладнання з використанням хвиль, інших ніж оптичні хвилі; приладдя до них
G06F	Оброблення цифрових даних за допомогою електричних пристроїв
G06K	Зчитування графічних даних; представлення даних; носії запису; маніпулювання носіями запису
G06Q	Системи або способи оброблення даних, спеціально пристосовані для адміністративних, комерційних, фінансових, управлінських, спостережних або прогнозувальних цілей; системи або способи, спеціально пристосовані для адміністративних, комерційних, фінансових, управлінських, спостережних або прогнозувальних цілей, якщо для них не передбачені спеціальні рубрики
H04L	Передавання дискретної інформації, наприклад телеграфний зв'язок
H04N	Передавання зображення
H04W	Мережі бездротового зв'язку
H04B	Передавання сигналів
H04K	Секретний зв'язок; створювання штучних перешкод у системах зв'язку
H04N	Передавання зображення

Джерело: [4]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найбільша кількість патентів протягом 2016 – 2021 рр. було виявлено у наступних напрямках:

– *Динамічна броня танків*, зокрема піднапрями: «Реактивний захист» – 1590 од.; «Динамічна броня танка на основі спресованого ферромагнітного порошку та електромагнітного посилення» – 1236 од.; «Вибухова динамічна броня (ERA) та методи її виробництва» – 1182 од.

– *Система броні*, зокрема піднапрями: «Модульна броня» – 1138 од.; «Накладна броня та система кріплення» – 996 од.; «Ламінований композитний матеріал для покращеної броні, що містить металевий перфорований шар або шар металевих голок» – 960 од.

– *Система активного захисту*, зокрема піднапрями: «Захисне сидіння для ББМ» – 1669 од.; «Інтелектуальна система акустичного захисту для бронетехніки» – 1356 од.; «Активна система протидії вибуху» – 946 од.

– *Динамічний захист*, зокрема піднапрями: «Модуль динамічного захисту» – 1995 патентів; «Куленепробивна конструкція люка паливного бака для бронетехніки» – 1663 патентів; «Бойовий модуль для легких бойових машин» – 1627 патентів; «Пристрій захисту екіпажу броньованої машини» – 1586 патентів; «Пристрої обробки даних та передачі зображення для бойового танка»

Таблиця. 2. Світові тренди патентування у розрізі систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків» за 2016–2021 рр.

		Всього патентів за 2016–2021 рр.	Індекс патентування (2021/2016), %
ДІАПАЗОН ДАТЧИКА	SENSOR RANGE		
Система управління вогнем на основі датчику напрямку цілі і датчику відстані до цілі	Fire control system in an all-round view based on target direction sensor and target range sensor for target defining	112	178,6
Військовий електрооптичний датчик стеження	Military electro-optical tracking sensor	48	157,1
Датчик оптичного спектру	Optical Spectrum Sensor	33	225,0
Система сповіщення з спектральними датчиками для виявлення спалаху	Warning system with spectral sensors for detecting a flash event	31	160
Блок датчиків, що складається із системи камер з великим збільшенням, системи камер для низького рівня освітленості, інфрачервоного датчика, лазерного далекоміра та радара.	Sensor unit comprising multiple sensors as a high-magnification camera system, a low-light-level camera system, an infrared sensor, a laser distance meter, and a radar	19	160
Обробка даних датчика GPS для генерування інформації з використанням даних датчика відстані до цілі та даних реєстратора кругового огляду	Processing the GPS sensor data to generate information ranging sensor data and all-round view recorder data.	19	166,7
Датчик вібрації ємнісного типу	Mechanical capacitive vibration sensor	10	200
ДИНАМІЧНА БРОНЯ ТАНКІВ	DYNAMIC ARMOR FOR TANKS		
Реактивна броня	Reactive armor / Reactive armor module	1590	190,8
Динамічна броня танка на основі спресованого ферромагнітного порошку та електромагнітного посилення	Dynamic tank armor based on compressed ferromagnetic powder and electromagnetic amplification improves	1236	188,9
Вибухова динамічна броня (ERA) та методи її виробництва	Explosive reactive armor (ERA) and methods of manufacturing	1182	190,2
СИСТЕМА БРОНІ	ARMOR SYSTEM		
Модульна броня	Modular armor	1138	151,6
Накладна броня та система кріплення	Appliquy armor and mounting system	996	171,1
Ламінований композитний матеріал для покращеної броні, що містить металевий перфорований шар або шар металевих голок	Laminated composite material for enhanced armor comprising perforated metal or expanded metal strike face plate	960	189,4
Система прозорості броні	Transparent armor system	724	165,9
Система броні Edge-on з рухомими броньованими панелями, що обертаються.	Edge-on armor system with translating and rotating armor panels	515	183,1
Композитна броня із зменшеною вагою	Lightweight composite armor	509	198,3

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Броня на основі композитного матеріалу з оксидом графену	Armor based on composite material with graphene oxide	370	163,0
Система броні для ослаблення імпульсів високої інтенсивності, наприклад, від вибуху або снарядів, з накладкою, щільність якої збільшується в напрямку до бронеплити і яка сконфігурована для мінімізації відбиття вибухової хвилі від бронеплити.	Armor system for mitigating high intensity impulses from e.g. blast or projectiles with applique whose density increases in direction towards armor plate and configured to minimize reflection of blast wave from armor plate	342	165,9
Модульна керамічна композитна протиснарядна броня	Modular ceramic composite antiballistic armor	338	169,2
Система легкої балістичної броні	Light-weight ballistic armor system	294	162,2
Полімерно-керамічні покриття для броні для захисту від вибухових та балістичних ударів	Polymer ceramic coatings for armor for blast and ballistic mitigation	286	171,4
Багатошарова броня	Multilayered armor	190	185,7
Металокомпозитна броня з негативним коефіцієнтом Пуассона, спосіб її виготовлення та застосування	Metal composite armor with negative Poisson's ratio and preparation method and application thereof	148	172,2
Алюмінієво-титанова керамічна багатошарова композитна броня	Aluminum-titanium ceramic laminated composite armor	78	177,8
Енергопоглинаючі конструкції для захисту днища від вибуху	Energy Absorbing Structures for Underbody Blast Protection	60	171,4
Механічно-адаптивна ланцюгова броня (МААЛ)	Mechanically-adaptive, armor link/linkage (MAAL)	44	180,0
Поворотно-каркасна броня	Rotary cage armor	18	133,3
СИСТЕМА АКТИВНОГО ЗАХИСТУ	ACTIVE PROTECTION SYSTEM		
Захисне сидіння для ББМ	Protection seat for armored vehicle	1669	199,5
Інтелектуальна система акустичного захисту для бронетехніки	Intelligent acoustic protection system for armored vehicle	1356	199,3
Активна система протидії вибуху	Explosion countermeasure active system	946	181,8
Спосіб пожежогасіння гасіння ББМ, обладнаним динамічним захистом	Fire-fighting projectile extinguishing method of an armored vehicle equipped with dynamic protection	575	181,7
Система та метод виявлення загрози, що наближається	System and method for detecting an incoming threat	264	162,5
Захисний пристрій для захисту від впливу наслідків дистанційно-активної системи захисту	Protective device protect against repercussions of a distance-active protective system	242	186,7
Система активного захисту із двома рівнями перехоплення	Active protection system with two layers of interception points	124	181,3
Система та метод попередження про лазерну загрозу	Laser threat warning system and method	60	175
Система активного балістичного захисту	Active ballistic protection system	46	228,6
Стрілецький блок швидкого реагування системи активного захисту	Rapid responding active protection system shooter unit	44	150,0
ДИНАМІЧНИЙ ЗАХИСТ	REACTIVE ARMOR		
Модуль динамічного захисту	Reactive armor module	1995	173,5
Куленепробивна конструкція люка паливного бака для бронетехніки	Fuel tank door bullet-proof structure for armored vehicle	1663	174,0
Бойовий модуль для легких бойових машин	Weapon station for light combat vehicles	1627	179,6
Пристрій захисту екіпажу броньованої машини	Armored vehicle crew protection device	1586	172,6
Пристрої обробки даних та передачі зображення для бойового танка	Data processing and image transmission device of military tank	1404	168,7
Динамічний захист бронетехніки	Reactive armor for protecting of armored vehicles	1105	173,3
Портативна система виявлення куль	Portable bullet detection system	711	170,3
Трирівнева система динамічного захисту танків	Three level system of dynamic armor of tanks	437	195,6

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Високомобільний контролер управління рухом танка	Highly mobile controller of movement for tanks	44	150,0
Захисне обладнання типу обертової сітки і спосіб установки на танк	Rotation net type defense equipment and installation method for tank	41	180,0
ПАСИВНІ І АКТИВНІ ДАТЧИКИ	PASSIVE AND ACTIVE SENSORS		
Система запобігання зіткненням (TCAS)	Traffic collision avoidance system (TCAS)	617	194,3
Датчик для вимірювання кута захвату для атаки типу «земля–повітря»	Sensor to capture angle measurements for ground to air mission	267	184,8
Радіолокаційний датчик	Radar sensor	166	185
Система датчиків захоплення зображення для поінформованості про обстановку у бойовій машині	A system of image–capturing sensors for situation awareness in a combat vehicle	129	186,7
Датчик визначення розташування та електронний пристрій визначення ефективної дальності зброї	Position detection sensor and an electronic weapon effective range determining device	107	171,4
Пристрій керування з трьома ортогонально розташованими датчиками швидкості повороту для коригування спрямованого озброєння бойової машини	Control device with three–orthogonally arranged turning rate sensors for adjusting directional weapon of armored vehicle	94	175
Датчик зображень	Image sensor	84	190,0
Спрощене спостереження TCAS	Simplified TCAS surveillance	54	187,5
Датчик виявлення удару	Hit detection sensor	38	160,0
Детектор зброї та вибухових речовин та метод виявлення	Weapons and explosives detector and detection method	9	200,0
ДАТЧИКИ З ПІДТРИМКОЮ ШІ	AI ASSISTED SENSORS (ISTAR)		
Автономна інтелектуальна система захисту та безпеки з датчиком зображення та автоматичною туреллю	Autonomous intelligent defense system for defense and securing with image sensor and firing turret	922	201,9
Розумна система керування вогнем заснована на мережі бездротових датчиків	Intelligent gunfire control system based on wireless sensor network	420	174,5

ка» – 1404 патенти; «Динамічний захист бронетехніки» – 1105 патентів (див. табл. 2).

Темпи зростання патентування більше 200 % у 2021/2016 рр. припадають на наступні піднапрямки системи озброєння танків, а саме: «Система активного балістичного захисту» – 228,6% (відносяться до напрямку «Діапазон датчика»);

«Датчик оптичного спектру» – 225,0 % (відносяться до напрямку «Система активного захисту»); «Автономна інтелектуальна система захисту та безпеки з датчиком зображення та автоматичною туреллю» – 201,9% (відносяться до напрямку «Датчики з підтримкою ШІ») (див. рис. 1).

У таблиці 2 наведено результат аналізу тематичного розподілу патентування у розрізі систем озброєння «Бойових броньованих машин – танків»; було проаналізовано дані 14 країн світу. В семи країнах світу патентування відбувалося за всіма вказаними напрямками. Аналіз патентування у відсотках до підсумку загальної кількості патентів у країнах світу протягом 2016–2021 рр. показує, що в трійку лідерів входить США –

від 32,6% до 13,1 %, Китай – від 28,6% до 9,9 % та Японія – від 13,0 % до 1,8 %.

У таблиці 3 наведені узагальнюючі результати аналізу БД Derwent Innovation за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» в розрізі систем озброєння за напрямками у 2016–2021 рр. (табл. 3). Наступні патентоволодільці були найбільш активними по п'яти напрямів, зокрема:

– BOEING CO (США): «Діапазон датчика», «Динамічна броня танків», «Система активного захисту», «Динамічний захист», «Пасивні і активні датчики», «Датчики з підтримкою ШІ».

– KRAUSS MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG (Німеччина): «Діапазон датчика», «Динамічний захист танків», «Система броні», «Система активного захисту», «Динамічний захист».

– NEXTER SYSTEMS (Франція), а саме: «Динамічна броня танків», «Система броні», «Система активного захисту», «Динамічний захист», «Пасивні і активні датчики».

– BAE SYSTEMS PLC (Велика Британія), а саме: «Динамічна броня танків», «Система броні», «Система активного захисту», «Динамічний захист», «Пасивні і активні датчики».

Рисунок 1. ТОП- 10 за темпами зростання (спаду) кількості патентів, 2021/2016 рр., що відносяться до систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків», %

Таблиця. 3. Патентування у розрізі систем оснащення «Бойових броньованих машин – танків» у світі протягом 2016–2021 рр., %

	США	КИТАЙ	ЯПОНІЯ	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	ПІВНІЧНА КОРЕЯ	НІМЕЧЧИНА	КАНАДА	БРАЗИЛІЯ	АВСТРАЛІЯ	ФРАНЦІЯ	ІСПАНІЯ	ІЗРАЇЛЬ	ВЕЛИКА БРИТАНІЯ	ІНДІЯ
Діапазон датчика	32,6	11,8	4,7	2,7	3,8	2,1	3,1	1,74	3,8		1,7	1,39	–	1,4
Динамічна броня танків	15,4	25,6	1,8	6,3	4,4	3,4	2,6	4,42	1,9	2,1	2,1	–	–	–
Система броні	24,2	9,9	2,2	6,5	4,1	5,0	3,9	3,80	2,3	2,0	1,2	2,31	2,6	–
Система активного захисту	23,9	19,7	13,0	1,7	3,0	4,1	2,0	1,87	–	1,9	–	–	1,4	1,9
Динамічний захист	13,1	28,6	4,5	7,7	4,5	4,6	2,9	2,79	1,6	2,9	3,2	–	–	2,0
Пасивні і активні датчики	28,4	18,2	7,9	2,0	4,5	3,1	2,8	2,53	–	1,6	–	–	1,4	1,7
Датчики з підтримкою ШІ	32,5	26,5	4,0	2,5	1,9	2,1	2,1	–	2,8	–	–	–	1,3	1,3

Таблиця 4. Компанії світу, які мають патенти за напрямками системи оснащення танків протягом 2016–2021 рр.

	Діапазон датчика	Динамічна броня танків	Система броні	Система активного захисту	Динамічний захист	Пасивні і активні датчики	Датчики з підтримкою ШІ
AEROVIRONMENT INC (США)	+				+		
BOEING CO (США)	+	+		+	+	+	+
COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE SA (США)					+		
CUBIC CORP (США)	+		+				+
FLIR SYSTEMS (США)							+
FOSTER MILLER INC (США)	+			+			
GEN ELECTRIC (США)				+			
GENERAL DYNAMICS CORP (США)					+		
NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORP (США)						+	
RAYTHEON CO (США)	+	+	+				+
US ARMY (США)							+

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

	Діапазон датчика	Динамічна броня танків	Система броні	Система активного захисту	Динамічний захист	Пасивні і активні датчики	Датчики з підтримкою ШІ
MOOG INC (США)			+				
CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION (Китай)					+		
SZ DJI TECHNOLOGY CO LTD (Китай)						+	
THE ENG ACAD OF ARMORED FORCES OF THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY (Китай)				+			
Загальновійськова академія Збройних Сил Російської Федерації				+			
Міністерство оборони Російської Федерації				+			
Саратовський державний технічний університет імені Гагаріна Ю.О. (Російська Федерація)				+			
Федеральна державна бюджетна установа Центральний науково-дослідний інститут Міністерства Оборони Російської Федерації	+						
DIEHL DEFENCE GMBH & CO KG (Німеччина)							+
GUS PERISCOPES GMBH & CO KG (Німеччина)					+		
KNAUF GIPS KG (Німеччина)			+				
KRAUSS MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG (Німеччина)	+	+	+	+	+		
RHEINMETALL LANDSYSTEME GMBH (Німеччина)					+		
RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH (Німеччина)					+		
SGL CARBON SE (Німеччина)			+				
THALES SA (Франція)					+		
NEXTER SYSTEMS (Франція)		+	+	+	+	+	
SAGEM DEFENSE SECURITE (Франція)							+
THALES SA (Франція)	+						
ELBIT SYSTEMS LTD (Ізраїль)	+			+			
PLASAN SAS LTD (Ізраїль)			+	+			
RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD (Ізраїль)	+	+		+			
BAE SYSTEMS PLC (Велика Британія)		+	+	+	+	+	
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Нідерланди)					+		
AIRBUS OPERATIONS GMBH (Нідерланди)				+			
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIKKETI (Туреччина)	+						
OTO MELARA SPA (Італія)			+				
RHEINMETALL AIR DEFENCE AG (Швейцарія)	+						

Таблиця. 5. Тренди патентування в Україні за напрямками системи оснащення танків за 2016–2021 рр.

	Всього патентів за 2016–2021 рр.	Місце серед країн світу
ДИНАМІЧНА БРОНЯ ТАНКІВ		
Динамічна броня танка на основі спресованого феромагнітного порошку та електромагнітного посилення	8	22
Реактивна броня	12	27
Вибухова динамічна броня (ERA) та методи її виробництва	2	35
СИСТЕМА БРОНІ		
Броня на основі композитного матеріалу з оксидом графену	4	22
Модульна броня	6	26
СИСТЕМА АКТИВНОГО ЗАХИСТУ		
Система активного захисту із двома рівнями перехоплення	3	28

Також було проаналізовано патентне середовище в Україні протягом 2016–2021 рр. за тематикою «Бойові броньовані машини – танки» у розрізі напрямів системи оснащення.

За даний період було знайдено 35 патентів по наступним напрямкам системи оснащення танків: «Динамічна броня танків», «Система броні», «Система броні».

Найвище місце серед країн світу українські патенти отримало за піднапрямком:

– Динамічна броня танка на основі спресованого феромагнітного порошку та електромагнітного посилення – 22 місце;

– Броня на основі композитного матеріалу з оксидом графену – 22 місце.

До активних патентоволодільців відносяться у розрізі напрямів систем оснащення танків відносяться:

– Динамічна броня танків: Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України; Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України; Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного; ТОВ «Наукововиробнича компанія «ТЕХІМПЕКС»».

– Система броні: ТОВ «БАЙПАС»; ТОВ «Науково-виробнича компанія оборонні ініціативи».

– Система активного захисту: ТОВ «ВОГНЕМАШ-Україна».

Висновок

У період 2016–2021 рр. були визначені наступні світові тренди у патентуванні за напрямками:

– Діапазон датчика, а саме за піднапрямами: «Датчик оптичного спектру»; «Датчик вібрації ємнісного типу»;

– Динамічна броня танків, а саме за піднапрямами: «Реактивна броня».

– Система броні, а саме за піднапрямами: «Композитна броня із зменшеною вагою»;

– Система активного захисту, а саме за піднапрямами: «Система активного балістичного захисту»; «Захисне сидіння для ББМ»; «Інтелектуальна система акустичного захисту для бронетехніки»;

– Динамічний захист, а саме за піднапрямами: «Трирівнева система динамічного захисту танків»;

– Пасивні і активні датчики, а саме за піднапрямами: «Детектор зброї та вибухових речовин та метод виявлення»; «Система запобігання зіткненням (TCAS)»;

– Датчики з підтримкою ШІ, а саме за піднапрямами: «Автономна інтелектуальна система захисту та безпеки з датчиком зображення та автоматичною туреллю».

Список використаних джерел

1 Кваша Т. К. Світові наукові та технологічні тренди у сфері забезпечення національної безпеки: наукова доповідь / Т.К. Кваша. – Київ: УкрІНТЕІ, 2019. – 99 с. – ISBN 978–966–479–109–7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978–966–479–109–7>

2. Писаренко Т.В. Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] / Т. Писаренко, Т. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 88 с. DOI: [10.35668/978–966–479–117–2](https://doi.org/10.35668/978–966–479–117–2)

3. Міжнародних платформ «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

4. Міжнародна патентна класифікація. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

References

1 Kvasha T.K. Svitovi naukovi ta tekhnolohichni trendy u sferi zabezpechennya natsional'noyi bezpeky: naukova dopovid' / T.K. Kvasha. – Kyiv: UkrINTEI, 2019. – 99 s. – ISBN 978–966–479–109–7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978–966–479–109–7>

2. Pysarenko T.V. Hlobal'ni tekhnolohichni trendy u sferi ozbroynennya ta viys'kovoyi tekhniki [Elektronnyy resurs] / T. Pysarenko, T. Kvasha. – K.: UkrINTEI, 2020. – 88 s. DOI: [10.35668/978–966–479–117–2](https://doi.org/10.35668/978–966–479–117–2)

3. International platforms «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

4. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Data about the author

Natalia Shabranska,

PhD in economics, senior researcher of state institution «Ukrainian institute of scientific and technical expertise and information»

УДК 339.13.021:339.137.2:005.936.43

МОЛНАР О. С.
БРОВДІ М. І.
ЛОЗИНЕЦЬ О. А.

Аналіз кон'юнктури ринку продукції та її конкурентоспроможності

Предметом дослідження є аналіз кон'юнктури ринку продукції та її конкурентоспроможності.

Метою дослідження є провести аналіз кон'юнктури ринку продукції та її конкурентоспроможності.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті проведено аналіз кон'юнктури ринку та її прогнозування. Наведені принципи технічної політики підприємства для відтворення свого потенціалу та зміцнення конкурентних переваг. Окреслені форми іноземних інвестицій для вирішення проблем реалізації технічної політики. Визначені основні шляхи підвищення конкурентоспроможності товару.

Висновки. Досліджено основні вимоги споживачів продукції до техніко-економічних параметрів її конкурентоспроможності, безпосередньо пов'язаних з попитом на певний вид (марку) продукції, мотивацію здійснення покупки та сприйняття рівня відпускної ціни виробника. Встановлено, що більшість споживачів вважають економічні показники продукції занадто високими, а інші мають бажання придбати більш інноваційну техніку. Застосування результатів дослідження дають можливість заводам-виробникам оперативно реагувати на вимоги споживачів щодо вдосконалення технічних параметрів продукції та активізувати їх мотивуючі фактори здійснення покупки, що забезпечить стабільність виробництва та ефективність збутового процесу в цілому.

Ключові слова: підприємство, ринок, збут, маркетинг, конкурентоспроможність, ефективність, інформація, інновації, інвестиції, споживачі.

MOLNAR O. S.
BROVDI M. I.
LOZYNETS O. A.

Analysis of the product market situation and its competitiveness

The subject of the study is the analysis of the product market situation and its competitiveness.

The purpose of the study is to analyze the product market situation and its competitiveness.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of